

DRONE EDUCACIONAL DE BAIXO CUSTO: DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR INTERDISCIPLINAR COM ARDUINO E IMPRESSÃO 3D

GABRIEL LEMOS PINTO¹, RENATO SOUZA DE GOIS², JOHN PERCIVAL RODRIGUES LINHARES³, ÉRICA NASCIMENTO DE CASTRO⁴

RESUMO: O presente trabalho apresenta o desenvolvimento em andamento de um drone educacional de baixo custo, concebido como simulador para apoio ao ensino de geoprocessamento, automação, eletrônica e programação em cursos técnicos e superiores. A proposta busca contornar o elevado custo e a demanda de manutenção de drones comerciais por meio de um protótipo baseado em hardware aberto, utilizando microcontrolador Arduino Nano e demais módulos integrados em uma placa de circuito impresso projetada no EasyEDA e acoplada a uma estrutura em formato de “X” modelada em software CAD para impressão 3D. Na etapa atual do projeto, são relatadas as atividades de levantamento de requisitos, simulação do sistema embarcado em ambiente virtual, modelagem 3D da estrutura e desenho da placa. Espera-se que o protótipo possibilite atividades práticas em laboratório, favorecendo a aprendizagem baseada em projetos e a formação de competências em sistemas embarcados e geotecnologias.

PALAVRAS-CHAVE: Drone educacional. Prototipagem de hardware. Baixo custo. Eletrônica embarcada. Ensino de tecnologia.

INTRODUÇÃO

O uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs), ou drones, tem se consolidado em aplicações como mapeamento ambiental, agricultura de precisão e monitoramento de recursos hídricos, apoiando a análise da qualidade ambiental e o planejamento de intervenções no território (BARBOSA; FERRAZ, 2021; JOHNSTON, 2019).

No campo educacional, estudos indicam que drones e geotecnologias favorecem aprendizagem ativa, interdisciplinaridade e aproximação dos estudantes de problemas reais, especialmente quando articulam programação, eletrônica e geoprocessamento em cursos da área

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Técnico Integrado de Informática, e-mail: glemospinto0@gmail.com

² Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Técnico Integrado de Informática, e-mail: renatobloxfruits@gmail.com

³ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br

⁴ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: eric_astro@outlook.com

de informática e dialogam com conteúdo de Física, Matemática e Meio Ambiente (FOMBUENA, 2017).

Entretanto, o elevado custo de drones comerciais e a necessidade de manutenção especializada ainda dificultam sua adoção em escolas técnicas e instituições públicas, o que reforça a importância de investigar alternativas de baixo custo baseadas em hardware aberto, impressão 3D e firmware desenvolvido pelos próprios estudantes (SANTOS et al., 2023).

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um drone educacional de baixo custo, concebido como projeto integrador em cursos da área de Informática. A proposta envolve modelagem da estrutura em CAD, uso de simulador de montagem eletrônica, projeto do circuito no EasyEDA e futura impressão 3D do chassi, e este resumo expandido relata as etapas já concluídas de planejamento, simulação e desenho técnico do sistema embarcado.

METODOLOGIA

A metodologia adotada é de natureza aplicada e exploratória, com desenvolvimento incremental do sistema embarcado, em consonância com experiências relatadas em projetos de VANTs acadêmicos (JOHNSTON, 2019). Nesta etapa do projeto, o foco recaiu sobre o planejamento, a simulação eletrônica e o desenho técnico do protótipo, não incluindo ainda o desenvolvimento e os testes de programação do firmware, previstos para fases posteriores.

2.1 Levantamento de requisitos e definição da arquitetura

Realizou-se revisão de literatura sobre drones, geoprocessamento e uso de tecnologias abertas na educação (FOMBUENA, 2017; SANTOS et al., 2023), a partir da qual foram definidos requisitos como controle de quatro motores de corrente contínua, comunicação sem fio com módulo nRF24L01, alimentação por bateria Li-Po recarregável com módulo de carga, uso de sensor inercial para leitura de aceleração e giroscópio e compatibilidade com a plataforma Arduino Nano, facilitando programação e depuração pelos estudantes.

2.2 Modelagem e simulação do sistema embarcado

Com a arquitetura definida, elaborou-se um diagrama de conexão na plataforma Circuit Designer, organizando a fiação entre bateria, módulo de carga, Arduino Nano, módulo nRF24L01, sensor inercial e drivers de motor. Esse ambiente permite visualizar a distribuição de tensões e o uso de pinos digitais e analógicos, reduzindo a probabilidade de erros na prototipagem física.

Figura 1 – Diagrama de ligação do simulador de drone educacional na plataforma Cirkuit Designer.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

2.3 Projeto do circuito no EasyEDA e modelagem 3D da estrutura

Em seguida, o esquema elétrico foi migrado para o EasyEDA, onde foram produzidos o diagrama esquemático e o layout da placa de circuito impresso (PCI), integrando em uma única plataforma o desenho lógico do circuito e o posicionamento físico dos componentes e facilitando ajustes de trilhas e verificação de conflitos de roteamento (SOUSA MELLO; SIMÕES, 2022). Paralelamente, modelou-se em software CAD uma estrutura em formato de “X” para o drone educacional, com pontos de fixação para os quatro motores, região central para a placa e espaço dedicado à bateria; a visualização tridimensional auxilia tanto na verificação do encaixe dos componentes quanto na discussão em sala de aula sobre equilíbrio, centro de massa e distribuição de esforços mecânicos.

Figura 2 – Protótipo 3D do simulador de drone educacional: (A) vista superior; (B) vista inferior, com compartimento da bateria.

(A)

(B)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 3 – Projeto da placa no EasyEDA: (A) serigrafia do circuito; (B) layout da placa de circuito impresso e (C) esquemático.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Todas as atividades foram registradas com capturas de tela e anotações técnicas e discutidas em reuniões semanais com o docente orientador, garantindo o alinhamento entre os objetivos educacionais e as decisões de projeto.

Na fase subsequente, após a fabricação da PCI e impressão 3D da estrutura, serão conduzidos testes funcionais do protótipo (inicialização, comunicação sem fio, resposta aos comandos e acionamento dos motores) e registros de métricas como estabilidade básica, autonomia estimada e confiabilidade das conexões. No uso didático, a aplicação do protótipo em sequências de aula será acompanhada por instrumentos de avaliação (roteiros de atividades e questionários de percepção), visando analisar usabilidade, engajamento e contribuição para a aprendizagem baseada em projetos.

RESULTADOS

Ainda não foram realizados testes de programação ou execução de rotinas de controle no Arduino Nano, uma vez que o objetivo desta fase foi validar somente a interconexão dos componentes em ambiente simulado e o protótipo eletrônico/3D. A Figura 1 apresenta a montagem lógica do sistema na plataforma Cirkuit Designer, facilitando a compreensão do papel de cada componente e da distribuição de energia e sinais de controle. A Figura 2 mostra o modelo 3D da estrutura do drone, em vistas superior (A) e inferior (B), permitindo discutir ergonomia, equilíbrio e posicionamento de massa, além de prever interferências entre placa, bateria e motores. Já a Figura 3 reúne o esquema elétrico e o layout da PCI no EasyEDA, cuja consolidação em uma placa compacta reduz a quantidade de fios, aumenta a confiabilidade e facilita a replicação do projeto. Em comparação com abordagens usuais em contexto educacional, que frequentemente dependem

de drones comerciais prontos (maior custo e manutenção) ou de prototipagem em protoboard (maior quantidade de conexões e maior chance de falhas), a estratégia adotada neste projeto prioriza hardware aberto, simulação prévia da interconexão e consolidação do circuito em PCI, reduzindo a complexidade de montagem e favorecendo a replicação do kit em laboratório. Além disso, ao integrar modelagem 3D e definição de pontos de fixação/compartimentos, o projeto permite discutir, de forma orientada, aspectos de equilíbrio, centro de massa e organização física dos componentes, o que nem sempre é contemplado em soluções apenas “plug-and-play”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou resultados parciais do desenvolvimento de um drone educacional de baixo custo em cursos da área de Informática. A combinação de simulação eletrônica, modelagem 3D e projeto de PCI permitiu definir a arquitetura do sistema e gerar o desenho da placa em ambiente virtual. O levantamento preliminar de preços indica que o custo do protótipo é inferior à metade do valor de drones comerciais de entrada com funcionalidades semelhantes, reforçando a viabilidade de adoção em contextos educacionais com orçamento limitado. Como trabalhos futuros, prevê-se fabricar a PCI e a estrutura, implementar o firmware de controle e aplicar sequências didáticas em disciplinas de informática e meio ambiente, avaliando o impacto do uso do drone na aprendizagem e o potencial de replicação do projeto em outros contextos de ensino.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, B. D. S.; FERRAZ, G. A. S. **Application of RGB images obtained by UAV in coffee farming.** Remote Sensing, v. 13, n. 12, p. 2397, 2021.
- FOMBUENA, A. **Unmanned aerial vehicles and spatial thinking: Boarding education with geotechnology and drones.** IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2017.
- JOHNSTON, D. W. **Unoccupied aircraft systems in marine science and conservation.** Annual Review of Marine Science, 2019.
- SANTOS, R. P. et al. **A rapid review on the use of free and open-source technologies and software applied to precision agriculture practices.** Journal of Sensor and Actuator Networks, 2023.
- SOUSA MELLO, C. C.; SIMÕES, G. F. **UAV-based landfill operation monitoring: A year of volume and topographic measurements.** Waste Management, 2022.